

プロセス文法モデルにおける処理優位性の時間的変化: 即時文法と調整文法の関係

山元啓史
東京科学大学

2026.06.14

要旨

本稿は、プロセス文法モデルにおける即時文法 (IG) と調整文法 (AG) の関係を、処理優位性の時間的変化として示す。言語行動の初期段階では IG が優位に働き、時間の経過とともに AG の優位性が増加する。本図は、IG と AG を固定的な分類ではなく、言語行動の展開に応じて変化する処理モードとして捉えるための概念図である。

キーワード: プロセス文法モデル, 即時文法, 調整文法, 処理優位性, 時間的変化, 言語行動, 概念モデル

1 はじめに

言語行動は、完成した文が一度に出力される過程ではない。話し手は、相手の発話や場面に即して反応しながら、同時に次の表現を計画し、必要に応じて発話を調整している。このような言語使用の時間的展開を捉えるためには、文の構造だけでなく、各時点でどの処理が相対的に優位に働いているかを記述する必要がある。

本稿では、プロセス文法モデル (Yamamoto 2026) における即時文法 (IG) と調整文法 (AG) の関係を、処理優位性の時間的変化として示す。IG と AG は相互に排他的な分類ではなく、一つの連続体をなす処理モードである。言語行動の初期段階では IG 優位の処理が前景化し、時間の経過とともに AG 優位の処理が増加する。図 1 は、その連続的な重心移動を示す概念図である。

図 1: プロセス文法モデルにおける処理優位性の時間的変化。横軸は言語行動の展開における時間、縦軸は相対的な処理優位性を示す。赤線は即時文法 (IG) 優位の非線形減衰を表し、青線は調整文法 (AG) 優位のロジスティック増加を表す。黒点は典型的な言語現象の概念的配置を示す。

2 解説

図 1 は、言語行動の進行にともなって、即時文法 (IG) と調整文法 (AG) の処理優位性がどのように変化するかを模式的に示したものである。横軸は言語行動の時間的展開を表し、縦軸は各時点にお

ける相対的な処理優位性を表す。ここでいう優位性とは、一方の文法だけが働くことを意味するのではなく、複数の処理のうち、どの処理がその時点で前景化しているかを示す。

赤線は、言語行動の初期段階で強く働く IG 優位の処理を表す。あいづち、ためらい、句連鎖のような現象は、あらかじめ完成した文計画に従って現れるというよりも、相手の発話、場面、直前の表現に即して発動する。したがって、これらは時間的に早く立ち上がるが、発話が進むにつれて相対的な優位性は低下していく。

青線は、時間の経過とともに増加する AG 優位の処理を表す。文計画、局所的な一貫性、全体的一貫性、修正といった処理は、発話や文章が一定の長さをもつにつれて重要になる。AG は、言語行動を全体として整え、すでに出力された表現とこれから出力される表現との関係を調整する役割をもつ。

黒点は、典型的な言語現象の概念的配置を示す。各現象は IG または AG のいずれかに固定的に分類されるのではなく、時間的展開と処理条件に応じて連続体上に位置づけられる。この図の目的は、IG と AG を二分法として示すことではなく、言語行動の進行にともなう処理の重心移動として捉えることである。

3 おわりに

本稿では、プロセス文法モデルにおける即時文法 (IG) と調整文法 (AG) の関係を、処理優位性の時間的変化として示した。IG と AG は、独立した二種類の文法ではなく、言語行動の展開に応じて相対的な優位性を変化させる連続的な処理モードである。

この図は、あいづち、ためらい、句連鎖、文計画、一貫性、修正といった現象を、時間軸上の処理優位性として配置するための概念的枠組みを与える。今後は、個別の言語現象をこの枠組みに位置づけることで、言語使用の即時性と調整性をより具体的に記述することができる。

文献

Yamamoto, Hilofumi (2026). *Process Grammar Model*. Version v1.1.1. DOI: 10.5281/zenodo.18396496. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18396496>.